

АГРЕГАТИРОВАНИЕ СЕЯЛКИ ДЛЯ СЕВА РИСА ПО ВОДЕ

¹Тураев Б.Т., ²Салимов С.М.

¹к.т.н. доцент кафедры «Материаловедения и современные инновационные технологии»
Совместный Белорусско-Узбекский Межотраслевой Институт Прикладных Технических
Квалификаций в городе Ташкенте,

²магистр кафедры «Материаловедения и современные инновационные технологии»
Совместный Белорусско-Узбекский Межотраслевой Институт Прикладных Технических
Квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222783>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы агрегатирования сеялки для сева риса по воде, которая навешивается на специальный рисоводческий трактор МТЗ-83Р.

Ключевые слова: рис, равномерность, трактор, понтон, сеялка, почва, распределение вода.

Abstract, The article discusses the issues of aggregating a seeder for sowing rice on a leash, which is mounted on a special rice-growing tractor MTZ-83R.

Keywords: rice, uniformity, tractor, pontoon, seeder, soil, distribution water.

Сев риса по воде — это ключевая технология в сельском хозяйстве, которая позволяет выращивать рис в условиях, благоприятных для его роста. Этот метод особенно распространен в регионах с высоким уровнем осадков и доступностью водных ресурсов. Он играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и является основным источником дохода для многих фермерских хозяйств.

Рис возделывается человеком с древнейших времен. Археологические находки подтверждают, что в Китае и Индии рис был известен 4,5...5 тысяч лет тому назад.

В центральной Азии наиболее древними районами рисосеяния являются Узбекистан и Таджикистан, куда рис проник из Индии.

В настоящее время в нашей стране и за рубежом рис возделывается двумя способами: рассадным и высевом семян риса непосредственно в почву по суше или по воде.

Способы сева риса по воде имеет древние корни и использовалась на протяжении тысячелетий. Впервые этот метод начал применяться в странах Юго-Восточной Азии, где природные условия и климат способствовали развитию этой технологии. Исторические данные свидетельствуют о том, что уже в Древнем Китае и Индии фермеры использовали затопленные поля для выращивания риса.

Традиционные методы сева риса включали ручной труд и использование простых инструментов. Фермеры затапливали поля, после чего вручную разбрасывали семена риса. Этот метод требовал больших трудозатрат и не всегда был эффективен с точки зрения равномерности распределения семян.

Возделывание риса рассадой культивируется в странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока (в Китае, Японии, Индии и Индонезии). Из европейских стран рассада распространена в Италии, Испании и Португалии.

Известно, что в нашей стране без риса не обходится ни одно мероприятие — принято готовить плов и угощать всю махаллю, друзей и родственников. Поэтому культуре риса в Республике Узбекистан уделяется большое внимание. Поэтому в Узбекистане рис всегда пользовался устойчивой популярностью у потребителей. Рис

занимает в потреблении круп ведущие позиции, опережая гречку, пшено и манку и являясь незаменимой частью в рационе большинства потребителей Узбекистана. В Узбекистане рис считается важной культурой в рационе питания населения и употребляется жителями довольно часто, особенно в виде плова и супов. В настоящее время плов считается — «флагманом» кулинарии Центральной Азии. Для жителей Центральной Азии и прилегающих регионов, таких как Афганистан и Иран, плов также занимает центральное место в их культуре питания. Поэтому рис, как ключевой ингредиент, можно рассматривать в качестве стратегического продукта питания.

Рис является достаточно сложной для выращивания сельскохозяйственная культура. Получение высоких урожаев в этой области растениеводства связано со многими сложностями из-за специфики ее агротехники. В частности, рис – единственная культура, при выращивании которой требуется полное затопление поверхности поля. Это существенно влияет на многие процессы почвы, в частности на окислительно-восстановительный режим.

Одним из путей повышения урожая риса является применение технологии предпосевной обработки почвы и сева риса в затопленных водой чеках, при этом оросительная норма воды уменьшается на 30% за счет лучшей выровненности поверхности почвы и снижения вертикальной фильтрации.

Существующие сеялки предназначенные для сева риса по суше на чеках, затопленных водой не работает.

Сеялка для сева риса по воде предназначены для выполнения посева семян непосредственно в воду. Она обеспечивают равномерное распределение семян и позволяет обеспечить равномерность распределение семян риса не более 15%.

Рассадный способ практиковался в Азербайджане (Ленкоранском, Астаринском и Массалинском районах).

При выборе трактора для агрегатирования сеялки необходимо учитывать мощность, проходимость и устойчивость к влаге. Трактор должен быть способен работать на затопленных полях и обеспечивать стабильную работу оборудования.

Гусеничные тракторы обладают высокой проходимостью и устойчивостью, что делает их идеальными для работы на затопленных полях. Они снижают риск повреждения почвы и обеспечивают стабильность при движении по воде.

Технология разработанная в Узбекском научно-исследовательском институте механизации и электрификации сельского хозяйства, включающая уничтожение сорной растительности катком-фрезой КВ-3,0, выборочную планировку и сплошное выравнивание рисовых чеков планировщиком МП-4,2 и посев риса вразброс посевным агрегатом состоящий из переоборудованного разбрасывателя минеральных удобрений и трактора МТЗ-82Р позволяет повысить урожайность риса в среднем на 10...15%.

Применение переоборудованного разбрасывателя минеральных удобрений НРУ-0,5 навешенного на задней части трактора МТЗ-82Р в качестве посевного агрегата для сева риса по воде позволяет провести посев риса в кратчайшие агротехнические сроки при дождливой погоде, при этом экономить 30...50кг/га семенного материала, получить прибавку урожая не менее 3...5ц/га.

Недостатком первого варианта посевного агрегата является нестабильное движение в чеках, залитых водой при севе риса, так как разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5 предназначен для посева минеральных удобрений и других сыпучих материалов

по суше. Поэтому при работе агрегата трактор буксует за счет заглужения отвалов выравнивателя следа трактора во влажную почву. Отвалы которого снабжены незначительной опорной поверхностью шириной около 20 мм, недостаточной для предотвращения зарывания отвалов в почву. Кроме этого, разбрасыватель навешивается на заднюю часть трактора при помощи автосцепки, а при такой навеске появляется момент, разгружающий передний мост трактора.

Наличие разгружающего момента значительно ухудшает условия сцепления передних колес с почвой при одновременной перегрузке задних колес, что приводит к увеличению глубины следа колес. При этом также ухудшается управляемость агрегата и увеличивается буксование задних колес трактора.

Посевной агрегат разработанный Саратовским институтом механизации сельского хозяйства (СИМСХ) содержит гусеничный трактор и установленную на лыжеобразный лист планировщик сеялку, содержащую семенные ящики, высевающие аппараты, конфузоры, сообщаемыми с источником сжатого воздуха и разгонными трубками.

Посевной агрегат работает следующим образом. При движении гусеничного трактора по залитому водой чеку образуется колея, а лист-планировщик заравнивает колею, образованную двигателем трактора, одновременно взмучивает и убирает воду.

Семена риса, приобретая необходимую кинетическую энергию с помощью воздушного потока, внедряются в почву через разгонные трубки, а затем закрывается илом.

Преимуществом этого агрегата является установление зернового ящика на листе-планировщике, это исключает недостатки выявленные у предыдущего варианта посевного агрегата, то есть лист-планировщик воспринимает нагрузку сеялки с семенами, ширина которого 3,5м, а продольная длина 0,5м.

Однако, лист-планировщик не обеспечивает полностью заравнивания колеи и это объясняется тем, что какая-то часть вытесненной почвы двигателем трактора из колеи в виде бермы, при движении листа планировщика отводится водой по бокам. В результате чего поверхность колеи оказывается ниже, чем общий рельеф поля. Это приводит к глубокой заделки семян в зоне колеи. Кроме того, производительность агрегата значительно меньше, а использование гусеничного трактора в качестве энергетического средства не эффективно.

Показатель продольной устойчивости трактора имеет важное значение с точки зрения безопасности осуществления сельскохозяйственных работ, а также повышение производительности посевного агрегата.

С целью повышения продольной устойчивости трактора предлагается заделывающие устройства понтонного типа. При этом сочленение посевного устройства с понтоном при помощи шарниров обеспечивает полное зацепление четырех ведущих колес трактора с почвой.

Выводы:

- предлагаемый заделывающие устройства понтонного типа с посевным устройством в агрегаты трактора МТЗ-82Р улучшает управляемость трактора и продольной устойчивости агрегата;
- понтонное устройство должен состоять из двух V образных секций, они должны быть соединены ползучими пластинками.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тураев Б.Т. Шолини сувда экиш агрегатини танлаш. – Тошкент: Вестник ТошДТУ, 2015. -115 б.
2. Фозилов Н.Б. Обоснование параметров сеялки для посева риса по воде // Автореф. Диссертации к.т.н. – Янгиюль, 1983. -16 с.
3. Шодмонов Х.М. Обоснование типа движителей колесного трактора и выбор орудий для предпосевной обработки рисовых чеков по воде в условиях средней Азии // Автореф. Диссертации к.т.н. – Янгиюль, 1982 -17 с.